

**CHORVACHILIK SOHASIDA MAHSULDOQ HAYVONLAR SELEKSIYASI
VA NASLINI YAXSHILASH, CHOTVA MAHSULOTLARINI YETISHTIRISH
SOHALARINI RIVOILANTIRISH ISTIQBOLLARI.
QASHQADARYO VOHASIDA YILQICHILIK**

Ro‘ziboyev Dilshod A‘zam o‘g‘li

Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

drakon929292@bk.ru

Annotatsiya: *Mazkur maqolada XX asrning 30-yillaridan to 90-yillarigacha bo‘lgan davrda Qashqadaryoda chorvaning bir qancha turlari mavjud bo‘lgan bo‘lib, ulardan eng ko‘p tarqalganlari qo‘y, echki, yilqi, sigir va tuya chorvachilikning asosiy turlari hisoblangan. Mazkur chorvalarning miqdori ma‘lum davrlarda o‘zgarib turgan hamda bunga bir qancha omillar ta‘sir o‘tkazganligi, statistik ma‘lumotlar natijasida sovet hokimiyatining dastlabki davrlarida barcha chorva turlari soni kamayib ketganligi bayon etilgan. O‘rganilayotgan davrda sovet hokimiyatining iqtisodiy siyosati sababli O‘zbekistonda chorvachilikning ayniqsa yilqichilikning rivojlanishi ziddiyatli kechdi. Xususan, sovet hokimiyatining dastlabki davrlarida Qashqadaryoda chorvachilik ayniqsa yilqichilik inqirozga uchraganligi bayon etiladi. Bu birinchi navbatda Birinchi jahon urushi munosabati bilan ko‘pgina chorvalarni turli maqsadlarda olib chiqib ketilishi hamda istiqloqlolchilik harakatlaridagi qurolli jarayonlarga bog‘liqligi arxiv ma‘lumotlari orqali ochib beriladi.*

Kalit so‘zlar: *“Derbent”, “Basket”, “Filin”, “Qopqon”, “Ulug‘bek”, “Fanatik”, “Ko‘k kaptar”, “Basket”, “Uloq”, “Ukaz”, “Filin”, “Festival”, “Budyonniy”, “Daryol”, “Olomon poyga”, “Fand”, “Gerset”, “Dugistator”.*

КОНЕВОДСТВО В ОАЗИСЕ КАШКАДАРЬИ

Аннотация: *В данной статье в период с 30-х по 90-е годы XX века в Кашкадарье существовало несколько видов домашнего скота, наиболее распространенными из которых были овцы, козы, лошади, коровы и верблюды. Было отмечено, что количество поголовья скота в определенные периоды менялось и на это повлияло несколько факторов, в результате статистических данных численность всех видов скота в первые годы советской власти сократилась. В связи с экономической политикой советской власти в рассматриваемый период развитие животноводства в Узбекистане было особенно противоречивым. В частности, отмечается, что в первые годы советской власти скотоводство в Кашкадарье переживало особенно острый кризис. В первую очередь это связано с тем, что многие животные были вывезены в связи с Первой мировой войной для различных*

целей, а также с тем, что они были связаны с вооруженными процессами в движениях за независимость.

Ключевые слова: “Дербент”, “Баскет”, “Филин”, “Қопқон”, “Улугбек”, “Фанатик”, “Кўк каптар”, “Баскет”, “Улоқ”, “Указ”, “Филин”, “Фестивал”, “Будённий”, “Дарёл”, “Оломон пойга”, “Фанд”, “Герсет”, “Дугистатор”.

HORSE BREEDING IN THE OASIS OF KASHKADARYA

Annotation: *In this article, in the period from the 30s to the 90s of the XX century, there were several types of livestock in Kashkadarya, the most common of which were sheep, goats, horses, cows and camels. It was noted that the number of livestock in certain periods changed and this was influenced by several factors, as a result of statistical data, the number of all types of livestock decreased in the early years of Soviet power. Due to the economic policy of the Soviet government in the period under review, the development of animal husbandry in Uzbekistan was particularly controversial. In particular, it is noted that in the early years of Soviet power, cattle breeding in Kashkadarya was experiencing a particularly acute crisis. This is primarily due to the fact that many animals were exported in connection with the First World War for various purposes, as well as the fact that they were associated with armed processes in the independence movements.*

Keywords: “Derbent”, “Basket”, “Filin”, “Qopqon”, “Ulugbek”, “Fanatik”, “Ko‘k kaptar”, “Basket”, “Uloq”, “Ukaz”, “Filin”, “Festival”, “Budyonniy”, “Daryol”, “Olomon poyga”, “Fand”, “Gerset”, “Dugistator”.

Bugungi kunda jahon miqyosida oziq-ovqat hamda sanoatda xomashyoga bo‘lgan talab o‘sib bormoqda. Chorvachilik mahsulotlari O‘zbekiston iqtisodiyotda muhim o‘rin tutadi. Sanoat va aholi turmush tarzida muhim o‘rin tutgan chorvachilikdan bir qancha mahsulotlar olinadi. Jumladan, yilqichilik sohasi davlat manfaatlaridan kelib chiqib o‘zgartirib borildi. Chorvachilik bir tomondan aholini go‘sht va go‘sht mahsulotlari bilan ta‘minlasa, boshqa tomondan sanoatni muhim xomashyo bilan ta‘minlaydi. Shuningdek, aholining ushbu tarmoqda ish bilan ta‘minlanishi milliy daromadning ko‘payishiga xizmat qilmoqda. Bundan tashqari, chorvachilik tarmog‘i aksar mamlakatlar iqtisodiyotining tayanchi hisoblanib, mamlakat eksportining katta ulushini qamrab oladi. Hozirgi kunda chorvachilik sohasiga e‘tiborning kuchayishi aholini oziq-ovqat bilan ta‘minlashga hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ijobiy sharoit yaratmoqda. Jumladan, chorvachilik mahsulotlarini qayta ishlash, jahon bozorida raqobatbardosh tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish va uni eksport qilishni ko‘paytirish bo‘yicha muhim ishlar amalga oshirilmoqda. “Taraqqiyot strategiyasi”da iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari sifatida agrar mahsulotlarni qayta ishlash hamda oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash kabi vazifalar ko‘rsatib o‘tilgan[1,2]. Mazkur masalalarni amalga oshirish uchun chorvachilik sohasidagi an‘analarni o‘rganish hamda ulardan unumli foydalanish muhim

amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolani tahlil qilar ekanmiz, yilqichilik sohasini rivojlantirishda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 16-martdagi PQ-2841-son “Chorvachilikda iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasida yilqichilik va ot sportini rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida” 2017-yil 15-iyundagi PQ-3057-sonli qarori va ushbu qarorni ijrosini ta‘minlash yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2017-2021 yillarda 200 ta yilqichilik va ot sportini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi, 2017-yil 19-iyuldagi Vazirlar Mahkamasining 517-sonli qarorining 1-ilovasi ya‘ni 2017-2021 yillarda yilqichilik va ot sportini kompleks rivojlantirish chora-tadbirlari dasturining 4-5 bandlarida qorabayir zotli otlarni yangi liniya va oilalarini yaratish bo‘yicha ilmiy-tadqiqotlar olib borish va otlarni sun‘iy urug‘lantirish va embrionlar taransplantatsiyasini yo‘lga qo‘yish bo‘yicha ustuvor vazifalar belgilab berilgan. 1992-yil 7-yanvarda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yaylov chorvachiligi (qorako‘lchilik, qo‘ychilik, uyur yilqichiligi va tuyachiligi) xodimlarini ijtimoiy jihatdan himoya qilishning qo‘shimcha tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Shaxsiy yordamchi, dehqon va fermer xo‘jaliklarida chorva mollarni ko‘paytirishni rag‘batlantirishni kuchaytirish hamda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni kengaytirish borasida qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi 2008-yil 21-aprelda 842-son Qarori vohada yilqichilik sohasini rivojlanishiga turtki bo‘ldi[3, B.6]. Agar o‘tmishga nazar tashlaydigan bo‘lsak, Qashqadaryo vohasida joylashgan kolxozlar va ulardagi chorva mollari quyidagicha bo‘lgan (1929-yil 1-yanvar holatiga ko‘ra otlar soni quyidagicha bo‘lgan[3, B.8]):

Tumanlar		Kolxozlar soni	Kolxozlardagi ish hayvonlarining soni			
			Otlar	Yirik shoxli chorva mollari	Tuyalar	Jami
Beshkent		2	-	4	-	4
Kitob		8	27	45	-	72
Koson		11	40	24	42	106
Qarshi		4	16	22	-	28
G‘uzor		3	20	4	-	24
Yakkabog‘		7	44	41	-	85
Shahrisabz		10	66	71	-	137
Jami		45	216	211	42	466

Bundan tashqari O‘zbekistonda otlarning soni 1914-yilda 597,5 ming, 1935-yilda 444,7 ming, 1938-yilda 384,5 ming, 1941-yilda 468,3 ming, 1954-yilda 488 ming, 1964-yilda 157 ming, 1974-yilda 109,5 ming, 1975-yilda 108 ming, 1980-yilda 80,6 ming, 1981-

yilda 82,2 ming, 1982-yilda 89,2 ming, 1990-yilda 97,4 ming, 1991-yilda 105,2 ming, 1995-yilda 112,5 ming, 2000-yilda 146 ming, 2005-yilda 150 ming, 2008-yilda 149 ming, 2012-yilda 195 ming, 2021-yilda 242 ming boshni tashkil etdi[3, B.8]. Yuqoridagi statistik tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda yilqilar soni bir tekis rivojlanib bormagan. Bunga sabab, o'lkada amalga oshirilgan jamoalashtirish siyosati, bundan tashqari yaylov maydonlarining qisqarib ketishi ushbu sohani bir tekis rivojlanishiga xalaqit bergan. O'zbekistonda yilqichilik sohasida mashhur otlardan biri bu qorabayir otlari hisoblanadi. Qorabayir otlari to'g'risidagi so'zlarni 1841-yilda Edinburgda nashr etilgan hammaga ma'lum bo'lgan "Otlar" kitobidan ham o'qish mumkin. Bu kitob muallifi shunday degan edi: "Qorabayir – o'zbek zoti, u Samarqand va Shahrisabz atroflarida urchitiladigan juda qimmatli otdir[4, B.241]". Qorabayir O'zbekistonda urchitiladigan 22 xil ot ichida birinchi o'rinni egallaydi va jami otlarning 90 foizidan ko'prog'ini tashkil etadi. Ammo keyingi davrlarda O'zbekistonda otlar sonining kamayib borayotganligini quyidagi ma'lumotlardan ko'rish mumkin: 1954-yilda 508,8 ming boshni, 1959-yilda 257,9 ming boshni, 1964-yilda 157,1 ming boshni, 1970-yilda 115,5 ming boshni, 1978-yilda 83,8 ming boshni tashkil etdi, xolos. Otlar qishloq xo'jaligida, sanoatda, balki tibbiyot sohasida foydali qiymatga ega hisoblanadi. Yilqichilik keyingi yillarda meditsina va veterinariya sohalari uchun shifobaxsh zardob va vaksina tayyorlash uchun qon plazmasi yetkazib beradigan asosiy sohaga aylandi[4, B.242]. Jumladan, Venetsiya sayohatchisi Marko Polo XIII asrda biya sutidan tayyorlangan "oq ichimlik"ni "*oq vino*" o'rnida qabul qilib, qimiz deb atagan edi[5, B.28]. Otlardan tayyorlanadigan ichimlikka ehtiyojning ko'payishi sohani yanada rivojlantirishga turtki berdi. 1939-yilda O'zbekiston chorvachilik ilmiy-tadqiqot institutining tashkil etilishi chorvachilik fanida, ayniqsa, yilqichilikda tub burilish yasadi. Chorvachilikning ilmiy va amaliy asoslari, jumladan yilqichilik sohasini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Chorvachilikning barcha sohalari bo'yicha bo'limlar va laboratoriyalar tashkil etilib, har bir sohaning muammolari bo'yicha ilmiy ishlar olib borildi. Respublikamizda o'z ishiga sidqidildan qaraydigan talantli yilqishunos mutaxassislar, jumladan A.Z.Shkurgin, S.Ye.Daniyelov, N.T.Gorshkov, Ya.V.Arifyev, A.N.Yegorov, G.A.Martinenko, M.I.Soldatkin, V.S.Vixrev, E.S.Mechinskaya, I.Ya.Zakke, P.A.Pyanovskiy, S.R.Ilyayev, P.P.Yesyutin, V.A.Shekin, A.Ismoilovlar yetishib chiqdi[3, B.10]. 1928-1933 yillarda butun mamlakatda yilqilar 32,1 milliondan 14,9 million boshga kamayib ketdi[6, B.269]. O'zbekistonda esa 1928-1932 yillarda 160 ming ot yo'qotildi[7, B.187]. O'zbekistonda qorabayir zotli otlarni nasl va mahsuldorlik ko'rsatkichlarini yaxshilash, toylarning o'sish va rivojlanishini o'rganish bo'yicha A.K.Lixov, A.P.Afanasyev, M.K.Soxtayev (1970) va boshqalar ilmiy izlanishlar olib borgan. D.Xolmirzayev (1980, 1991, 1996) tomonidan O'zbekistonning tog'oldi hududlarida toylarni o'stirish, tog'oldi hududlarida qorabayir zotli otlarni bo'rdoqilash hamda mahsuldor yilqichilikni rivojlantirishning amaliy usullari va ilmiy asoslari yo'nalishida kompleks tadqiqotlari olib borilgan. A.A.Nurmatov (2004, 2008, 2009, 2010, 2012) tomonidan qorabayir zotli toylarning har xil asrash sharoitida o'sishi, rivojlanishi va go'sht mahsuldorligi, nasldor ayg'irlarni qochirish mavsumiga tayyorlash va

boqish, yilqichilikda qishlov mavsumi o'tkazish, naslchilik ishi yo'nalishida tadqiqotlar olib borilgan. MDH davlatlarida so'nggi yillarda yilqichilikning rivojlanishida M.A.Politova, V.A.Demin (2019), B.M.Mongush, A.M.Zaysev (2020), I.N.Nechayev, N.Esenbayev, N.Kikebayev (1990), A.Imangaliyev (2001), A.T.Turabayev, S.S.Raxmanov, D.M.Nurmaxanbetov, G.T.Baktibayev (2017) ilmiy-tadqiqot ishlari muhim ahamiyatga ega[8, B.6]. Jumladan, 1950-yil 22-avgustda O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti ot qili, yol va qoramol junini tayyorlash rejasi mutlaqo qoniqarsiz ekanligini qayd etib o'tdi. Ot qili, yol va qoramol junini yillik tayyorlash rejasi 272 sentnerdan iborat bo'lgan holda, 1950-yil 1-avgustgacha 79 sentner yoki yillik rejaga nisbatan 29 foizga bajarildi. Ot qili, yol va qoramol junini yig'ish va tayyorlash Buxoro viloyatida 7 foizga, Surxondaryo viloyatida 15,8 foizga, Qashqadaryo viloyatida 12,7 foizga, Xorazm viloyatida 15,4 foizga bajarildi, xolos. "Заготживсирьё" tayyorlash punktlari ot qili, yol va qoramol junini tayyorlash ishini bo'sh uyushtirganlar, buni faqat xom terilarni tartibga keltirish vaqtida yig'ish bilan kifoyalanadilar, hovlima hovli yurib yig'ish va sovxoz hamda kolxozlarda otlarning quyrig'ini va yolini qirqishni tashkil qilish masalasiga yetarli e'tibor berilmadi. Bu sohaning sekinlik bilan orqaga ketishiga sabab bo'ldi. O'zSSR Qishloq Xo'jalik Ministrligi, O'zSSR Sovхозlar Ministrligi va otlari bor boshqa ministrluk hamda idoralar O'zSSR Ministrlar Sovetining 1949-yil 24-sentabrdagi №1447-r sonli farmoyishini bajarmaganlar va otlarning quyrig'i va yolini qirqish hamda bularni "Заготживсирьё" tayyorlash punktlariga topshirishni tashkil qilmaganlar[9, B.22]. Natijada ushbu sohadan tushadigan daromad kamayishiga, bu esa o'z navbatida ushbu tarmoqni rivojlanmasdan orqaga qolishiga sabab bo'ldi. O'zbekistonda otlar soni 1969-yilda 257,9 ming boshni tashkil etgan bo'lsa, 1978-yilga kelib ularning soni 83,8 ming boshga tushib qoldi. Otlar sonini asossiz kamayishi natijasida respublikamizning ko'pchilik xo'jaliklarida ishchi va miniladigan otlarga, go'sht sanoatida esa sifatli qazi tayyorlash uchun kerakli miqdorda ot go'shtiga ehtiyoj sezila boshlandi. Partiya va hukumat tomonidan bu ahvolni oldini olish maqsadida keyingi yillarda yilqichilikni rivojlantirish uchun bir qator tadbirlar amalga oshirildi[10, B.3]. Jumladan, SSSR qishloq xo'jalik ministrligi 1969-yil 20-martda "Kolxoz va sovxozlarda yilqichilikni yanada rivojlantirish va otlarning sifatini yaxshilash to'g'risida", O'zbekiston SSR Ministrlar Soveti 1972-yil 25-iyulda va 1976-yil 22-avgustda "Respublika kolxoz va sovxozlarida yilqichilik va tuyachilikni yanada rivojlantirish choralari to'g'risida" qarorlar qabul qilindi. Ana shu qarorlarga muvofiq O'zbekistonda 76-Jizzax, Toshkent va Qashqadaryoda "Avangard" ot zavodlari tashkil etildi. Bulardan tashqari 1970-yilda Surxondaryo viloyatida go'sht-sut mahsuloti yo'nalishidagi "Derbent" yilqichilik sovxozi barpo etildi. O'zbekiston aholisi o'zining sifatli otlari bilan qadimdan dong taratib kelgan. Lekin O'zbekistonda yilqichilik mahalliy sharoitga moslashgan qorabayir otlari hisobiga rivojlanib kelgan[10, B.4-5]. 1981-yil 27-aprelda KPSS Markaziy Komiteti va SSSR Ministrlar Soveti "Yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari" to'g'risida qaror qabul qildi[10, B.5]. 1981-yil 13-mayda O'zbekiston KP Markaziy Komiteti va Respublika Ministrlar Soveti "O'zbekistonda yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari" to'g'risida qaror qabul qildi.

Qarorda 1976-1981 yillarda respublikamizda otlar soni birmuncha kamayib ketganligi, jumladan Andijon viloyatida 14 foiz, Surxondaryo viloyatida 20 foiz, Samarqandda 24 foiz, Namangan va Xorazm viloyatlarida 33 foizga kamayganligi ta'kidlandi. Qashqadaryo viloyatida otlar soni 1981-yilda 8,8 ming bosh, 1982-yilda 9,1 ming bosh, 1983-yilda 9,5 ming boshga yetdi. 1985-yilda 10,6 ming boshga yetkazilishi belgilab qo'yildi[10, B.6]. Ammo ushbu rejalar belgilanganidek bajarilmadi. O'zbekistonda keyingi 10 yil ichida ot go'shti yetishtirish birmuncha kamaydi. 1969-yilda 3 ming tonna ot go'shti yetishtirilgan bo'lsa, 1981-yilda 2,1 ming tonnani tashkil etdi[10, B.7]. 1985-yilda Qashqadaryo viloyatida 166 bosh ayg'ir va 2607 bosh biyalar mavjud bo'lgan[10, B.178]. Respublikamizda qorabayir zotli otlarni takomillashtirish bo'yicha yetakchi olimlardan professor V.A.Shekin, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodi K.A.Lixovlar tomonidan ko'p yillar davomida samarali ishlar olib borilib, ko'plab tizimlar, geneologik guruhlar va oilalar yaratilgan. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, K.A.Lixov tomonidan 1972-yilda "Basket" va "Filin" tizimlari hamda 1995-yilda "Qopqon" tizimi yaratilgan. 1931-yilda milliy qorabayir ot zotini saqlab qolish va yaxshilash maqsadida Jizzax viloyati Jizzax tumanida Jizzax ot zavodi tashkil qilingan. Ot zavodida bu zotga mansub otlarning eng yaxshi avlodlari "Ulug'bek", "Fanatik", "Ko'k kaptar", "Basket", "Uloq", "Ukaz", "Filin", "Festival" va boshqa tizimlaridan naslchilik ishlarida foydalanilgan. 1997-yilda Jizzax ot zavodi 200 bosh otlar bilan Mudofaa vazirligiga qarashli harbiy qism tasarrufiga o'tkazilgan. Hozirgi vaqtda Davlat chegaralarini qo'riqlash uchun qorabayir zotli otlarni yetishtirib beradigan asosiy manba bo'lib kelmoqda. 2019-yil boshiga kelib ushbu harbiy qismda qorabayir zotiga mansub 200 boshdan ortiq otlar parvarishlanmoqda hamda 600 boshdan ortiq otlar respublika bo'yicha chegara po'stlariga yetkazib berilgan. Ushbu harbiy qismda qorabayir ot zotini yetishtirish bilan birga ularning naslini yaxshilash va ko'paytirish maqsadida institut olimlari bilan hamkorlikda seleksiya ishlari olib borilmoqda[11]. Xususan, O'zbekiston SSRda 1939-yilda otlar soni 12,7 foizga, qoramollar soni 15,2 foizga, qo'ylar va echkilar soni 22 foizga, cho'chqalar soni 77 foizga o'sib, chorva mollarining umumiy soni 20,5 foizga o'sdi. 1939-yilda chorvachilik bo'yicha respublikada 1916-yilga nisbatan 527,3 ming bosh bo'lsa-da, ot chorvachiligi bo'yicha respublika 1916-yilgi davrdan ortda qoldi. 1940-yilda respublikada oldida turgan chorvachilik sohasidagi muammolardan biri bu yilqichilik sohasidagi qoloqlikni bartaraf etishdir[12, B.270-274]. Yilqichilikda embrionlarni transplantatsiya qilish natijasida 1974-yilda yapon olimlari N.Oguri va Y.Tsutsumi hamda 1982-yilda Rossiyalik olim S.G.Lebedev tomonidan birinchi qulun-transplantat olindi[13]. Yilqichilikda embrionlarni transplantatsiya qilish natijasida 1974-yilda yapon olimlari N.Oguri va Y.Tsutsumi hamda 1982-yilda Rossiyalik olim S.G.Lebedev tomonidan birinchi qulun-transplantat olindi. Buning natijasida otlarni ko'paytirish natijasida Yakkabog' tumanidagi "Budyonniy" nomli davlat otchilik zavodi 1964-yilda tashkil etilib, u tog' etagida joylashgan bo'lib, uning o't-o'lanlarga boy bag'rikeng yaylovlarida 1680 bosh qoramol, 18650 bosh qo'y-echki, 721 bosh qorabayir yilqi va 7,5 mingdan ziyod parranda boqildi. Dastlabki paytlarda bu yerda otlar tuyuq sonini

ko'paytirish, naslini yaxshilash borasida birmuncha yutuqlar qo'lga kiritildi. Ko'plab sportchi otlar yetishtirildi. Zavodda 1967-yildan boshlab qorabayir zotli otlar urchitila boshlandi. 1972-yilda Tairskiy Anglo-arab zotli 4 bosh ot bor edi. Ammo bu ot zotlaridan birortasi saqlab qolinmagan. Yillar o'tib otlar qariganda go'shtlikka topshirib yuborilgan. Ushbu zavodda yetishtirilgan "Daryol" laqabli ot 1968-1970 yillarda "Olomon poyga"da belgilangan marraga birinchi bo'lib yetib kelib, respublika chempioni bo'lgan edi. Zavodda yetishtirilgan "Fand" laqabli ot 1968-yilda "Пятигорск" shahrida o'tkazilgan to'siqlardan sakrash bo'yicha Butunittifoq musobaqasida birinchilikni egallab, chempion bo'ldi. Bu davrda "Gerset" laqabli anglo-arab zotli ot ham Butunittifoq chempioni bo'lgan. 1978-yilda zavodning 5-bo'limi faqat otchilik bilan shug'ullanadi. Bu yerda 1978-yilda 701 bosh ot, shu jumladan 234 bosh biya boqildi. Biyalardan yil sayin ko'p qulun olindi. O'ninchi besh yillikning dastlabki yilida zavod bo'yicha jami 110 bosh qulun olingan bo'lsa, 1977-yil bu ko'rsatkich 146 boshga yetkazildi. Zavodda faoliyat yuritadgan Eshmamat Eshboyev 1966-yilda Toshkent otchoparida tashkil etilgan trenerlar tayyorlash maktabini bitirdi. Uning ot sportiga bo'lgan qiziqishini hisobga olib, 1967-yili Moksva yaqinidagi Ryazan otchilik ilmiy-tekshirish institutining 6 oylik trenerlar tayyorlash kursiga o'qishga yuborildi. U Rossiyadan keltirilgan "Dugistator" laqabli ot bilan respublikada o'tkazilgan "Olomon poyga"da 5 kilometrlik masofaga yugurib birinchi o'rinni egalladi. Zavod tomonidan 1975-yilda viloyat xo'jaliklari uchun 9 bosh, 1976 yil 9 bosh, 1977 yil 19 bosh yilqi sotildi. 1978-yilning o'tgan 6 oyi mobaynida 25 bosh yilqi xo'jaliklar uchun sotildi. 1978-yilda zavodda otlar uchun 1310 tonna dag'al xashak, shu jumladan, 410 tonna pichan, 900 tonna somon jamg'arildi. Bu esa yilqichilikni yanada rivojlanishiga xizmat qildi. 1978-yilda Yakkabog' tumanida 1305 bosh yilqi, shu jumladan, 331 bosh biya boqildi[14]. 1981-yil 27-aprelda KPSS Markaziy Komiteti va SSSR Ministrlar Soveti "Yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari" to'g'risida qaror qabul qildi. 1981-yil 13-mayda O'zbekiston KP Markaziy Komiteti va Respublika Ministrlar Soveti "O'zbekistonda yilqichilikni rivojlantirish tadbirlari" to'g'risida qaror qabul qildi. Qarorda 1976-1981 yillarda respublikamizda otlar soni birmuncha kamayib ketganligi, jumladan Andijon viloyatida 14 foiz, Surxondaryo viloyatida 20 foiz, Samarqandda 24 foiz, Namangan va Xorazm viloyatlarida 33 foizga kamayganligi ta'kidlandi. Qashqadaryo viloyatida otlar soni 1981-yilda 8,8 ming bosh, 1982-yilda 9,1 ming bosh, 1983-yilda 9,5 ming boshga yetdi. 1985-yilda 10,6 ming boshga yetkazilishi belgilab qo'yildi. 1984-yilda Yakkabog' tumanidagi "Budyonniy" davlat otchilik zavodi chorvadorlari KPSS XXVI syezdi va partiya Markaziy Komiteti qarorlari jadallik bilan bajarishdi. Zavodda yilqichilik ham yildan yilga rivojlandi. Yilqining chopqir qorabayir zotlarini ko'paytirishga alohida e'tibor berildi. 1984-yilda zavodda 770 bosh o'rniga 802 bosh yilqi boqildi. Xo'jalik ippodromida tez-tez chopqir otlarning poygasi o'tkazildi[15, 16, 17, 18]. Bu esa keyingi yillarda yilqichilikka bo'lgan e'tiborning kuchayishiga olib keldi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, yilqichilik – chorvachilikning otlarni boqib ko'paytirish va ulardan foydalanish bilan shug'ullanuvchi tarmog'idir. Bu tarmoqda mahsuldor yilqichilik, ishchi otlar yilqichiligi, ot zavodi (ot zotini

yaxshilash va zotli otlar yetishtirish bilan shugʻullanadi), ot sporti yilqichiligi va boshqalar kabi bir necha yoʻnalishlar mavjud. Yilqichilik Toshkent va Namangan viloyatlarida rivojlangan. Zotdor yilqichilik, mazkur tarmoq tarixan rivojlangan hududlarda, asosan oʻrmonchoʻl va choʻl mintaqalarda joylashgan ixtisoslashtirilgan qishloq xoʻjaligi korxonalarida (ot zavodlarida) jamlangan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-sonli “2022-2026 yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasi toʻgʻrisida”gi [Farmoni](#).
2. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov, Sh.Jabborov. Yilqichilikda sunʼiy urugʻlantirish va embrionlar transplantatsiyasining samaradorligi. “Chorvachilik va naslchilik ishi” jurnali. #2- 3(02-03) 2018.
3. D.Xolmirzayev. Yilqichilik. Oliy oʻquv yurtlari uchun darslik. T.: 2021. 6-bet.
4. Равшанов П. Қатағон. – Тошкент, 2011. – Б. 81.
5. Чорвачилик. Муаллифлар жамоаси. Ўқитувчи. Тошкент.: 1980. бет 241.
6. A.Z.Muxtorov, Z.T.Toʻraqulov. Mahsuldor yilqichilik. – Toshkent., “Oʻzbekiston” nashriyoti. 1974. bet 28.
7. Страницы истории советского общества: люди, проблемы, факты. – М.: Политиздат, 1989. 269-bet
8. Aminova R.X. Kollektivlashtirish – qashshoqlashtirish demak. // Sharq yulduzi. - 1992.- №12. 187-bet
9. Sh.Jabborov. Oʻzbekistonning togʻoldi sharoitida qorabayir zotli toylarni jadal oʻstirish texnologiyasi. Qishloq xoʻjalik fanlar boʻyicha falsafa doktori diss.avtoreferati. Toshkent 2023. Bet 6.
10. Qarshi tuman davlat arxivi, 19-fond, 1-roʻyxat , 16-ish, 22-varaq
11. Toʻraqulov Z.T, A.Z.Muxtorov, D.X.Xolmirzayev. Yilqichilik. (Qishloq xoʻjalik institutlari va texnikumlari uchun oʻquv qoʻllanma). T.: “Mehnat”, 1985. bet 3.
12. Toʻraqulov Z.T, A.Z.Muxtorov, D.X.Xolmirzayev. Yilqichilik. (Qishloq xoʻjalik institutlari va texnikumlari uchun oʻquv qoʻllanma). T.: “Mehnat”, 1985. bet 4-5.
13. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov. Qorabayir zotli otlarni yangi tizim va oilalarini yaratishga asos solish va sunʼiy urugʻlantirishni joriy etish. “Choʻl yaylov chorvachiligini rivojlantirish va choʻllanishning oldini olishning ilmiy-amaliy asoslari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari (2019-yil 14-15-avgust. Samarqand). Samarqand.: 2019.
14. Qurbonov R. Qoramol parvarishlash sirlari. “Meriyus”, Toshkent.: 2013. bet 3.
15. Усман Юсупов. Избранные труды. Том I. Узбекистан. Ташкент. 1982. Бет 270-274

16. A.Nurmatov, A.Alimardonov, O.Mansurov, Sh.Jabborov. Yilqchilikda sun'iy urug'lantirish va embrionlar transplantatsiyasining samaradorligi. "Chorvachilik va naslchilik ishi" jurnali. #2- 3(02-03) 2018.
17. "Qashqadaryo haqiqati", 1978 yil, 7 sentabr.
18. "Qashqadaryo haqiqati", 1984 yil, 20 iyun, № 119, (10560).
19. Abdupattoevich, K. R., & Musajonovich, X. M. (2023). TALABA-YOSHLARNI HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASINI SPORT MUSOBAQALARI VOSITASIDA RIVOJLANTIRISH. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 127-129.
20. Kamolitdinovich, N. M., & Ibragimjanovich, T. I. (2023). BO 'LG 'USI CHQBT O 'QITUVCHILARINI HARBIY VATANPARVARLIK TARBIYASINI MUSTAXKAMLASHGA QARATILGAN IMKONIYATLARI VA ISTIQBOLLARI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 130-133.
21. Marg'uba, M. (2023). INGLIZ TILI DARSLARIDA INTERFAOL METODLARDAN FOYDALANIB DARSLARNI TASHKIL ETISHNING SAMARALARI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 134-136.
22. Abdullajonovna, M. N. (2023). BOSHLANG 'ICH SINFI O 'QUVCHILARINING TA'LIM-TARBIYASIDA OILANING RO 'LI. YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI, 1(1), 137-140.